

Una mirada a la gestión del capital intelectual en el sector universitario

A Look at Intellectual Capital Management in the University Sector

Um olhar sobre a gestão do capital intelectual no setor universitário

Camilo Camilo Wilman Andrés

andrescamilocne@gmail.com

Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán, Palmira, Valle, Colombia

Serrano Gómez Rovimar

rovimar.serrano.ipc@upel.edu.ve

Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Caracas, Caracas, Venezuela

Recibido: 03 de marzo de 2026 / Aprobado: 01 de abril 2026 / Publicado: 07 de abril 2026

Resumen

La presente investigación tuvo como propósito generar un modelo cualitativo de gestión del capital intelectual en el sector universitario, orientado a comprender la producción, circulación y proyección del conocimiento desde una perspectiva humanizadora. El estudio se enmarcó en el paradigma cualitativo y se desarrolló mediante el método etnometodológico. Participaron ocho actores universitarios, cinco docentes y tres estudiantes, seleccionados de manera intencional en la Universidad del Valle, sede Palmira. La información se produjo mediante entrevistas a profundidad y se analizó a través de un proceso de organización, categorización e interpretación de significados emergentes. Los hallazgos evidenciaron que la gestión del capital intelectual se asocia con la aplicación del conocimiento, el desarrollo de habilidades, la articulación entre docencia, investigación y extensión, y la formación integral. Asimismo, emergieron tensiones vinculadas con burocracia, recursos, tecnología y sistematización, a partir de las cuales se configuró un modelo cualitativo orientador para fortalecer la gestión universitaria contemporánea.

Palabras clave: Capital intelectual; Educación superior; Etnometodología; Gestión del conocimiento; Modelo cualitativo

Abstract

This research aimed to generate a qualitative model of intellectual capital management in the university sector, oriented toward understanding the production, circulation, and projection of knowledge from a humanizing perspective. The study was framed within the qualitative paradigm and developed through the ethnomethodological method. Eight university actors participated, including five teachers and three students, intentionally selected at Universidad del Valle, Palmira campus. Information was produced through in-depth interviews and analyzed through a process

of organization, categorization, and interpretation of emerging meanings. The findings showed that intellectual capital management is associated with the application of knowledge, the development of skills, the articulation among teaching, research, and extension, and integral formation. Likewise, tensions related to bureaucracy, resources, technology, and systematization emerged, from which a guiding qualitative model was configured to strengthen contemporary university management and to enhance institutional knowledge dynamics in higher education contexts.

Keywords: Ethnomethodology; Higher education; Intellectual capital; Knowledge management; Qualitative model

Resumo

A presente pesquisa teve como propósito gerar um modelo qualitativo de gestão do capital intelectual no setor universitário, orientado a compreender a produção, circulação e projeção do conhecimento a partir de uma perspectiva humanizadora. O estudo foi desenvolvido no paradigma qualitativo, por meio do método etnometodológico. Participaram oito atores universitários, cinco docentes e três estudantes, selecionados intencionalmente na Universidad del Valle, campus Palmira. As informações foram produzidas por meio de entrevistas em profundidade e analisadas mediante um processo de organização, categorização e interpretação de significados emergentes. Os achados evidenciaram que a gestão do capital intelectual está associada à aplicação do conhecimento, ao desenvolvimento de habilidades, à articulação entre ensino, pesquisa e extensão e à formação integral. Também emergiram tensões ligadas à burocracia, aos recursos, à tecnologia e à sistematização, a partir das quais se configurou um modelo qualitativo orientador para fortalecer a gestão universitária contemporânea.

Palavras-chave: Capital intelectual; Educação superior; Etnometodologia; Gestão do conhecimento; Modelo qualitativo

INTRODUCCIÓN

La educación superior contemporánea enfrenta el desafío de responder a exigencias crecientes de calidad, innovación, pertinencia social y producción de conocimiento, en escenarios cada vez más complejos e interconectados. En este marco, la gestión del capital intelectual adquiere una relevancia estratégica, dado que involucra el conjunto de saberes, capacidades, experiencias, valores y relaciones que sostienen la vida académica e institucional. En las instituciones de educación superior, estos activos intangibles se vinculan con la calidad de la enseñanza, la investigación, la innovación, la reputación institucional y las relaciones con los grupos de interés, lo que les confiere un papel decisivo en la generación de ventajas competitivas y en el fortalecimiento del desempeño universitario (Marulanda-Grisales y Vera-Acevedo, 2022; Chatterji y Kiran, 2023). No obstante, en muchas universidades aún persisten prácticas fragmentadas de gestión que dificultan la articulación entre docencia, investigación, extensión y administración, lo

que limita el aprovechamiento del potencial cognitivo acumulado en la institución. Esta situación revela la necesidad de comprender la gestión del capital intelectual más allá de un asunto técnico u organizacional, como un proceso profundamente vinculado con el sentido, la circulación y la aplicación social del conocimiento universitario.

Desde esta perspectiva, el problema de investigación radica en comprender cómo se construyen, comparten, legitiman y movilizan los saberes en la dinámica universitaria. En este sentido, Morin (1999) advierte que la realidad no puede ser abordada desde visiones simplificadoras o fragmentarias, pues el conocimiento exige asumir la complejidad de los procesos, las relaciones y los contextos en los que se produce. Esta mirada resulta especialmente pertinente para el ámbito universitario, donde convergen múltiples actores, funciones, racionalidades e intereses que no pueden ser comprendidos de manera lineal. Por su parte, Sousa Santos (2009) plantea la necesidad de reconocer una ecología de saberes que permita valorar no solo el conocimiento científico formalizado, sino también los saberes prácticos, experienciales y situados que emergen en la vida social e institucional. Desde esta óptica, la gestión del capital intelectual rebasa la lógica instrumental y se abre a una comprensión más amplia del conocimiento como construcción plural, contextual y socialmente comprometida.

De igual manera, Freire (1972) sostiene que el conocimiento alcanza su mayor sentido cuando se vincula con la humanización, el diálogo y la transformación de la realidad. Esta perspectiva permite afirmar que la universidad debe propiciar condiciones para su recreación crítica y su proyección ética en la vida institucional y social. En esta misma dirección, el pensamiento crítico y la pedagogía crítica continúan siendo referentes para comprender la formación universitaria como proceso reflexivo, dialógico y transformador (Ayuste González y Trilla Bernet, 2024). Y además en consonancia con ello, investigaciones recientes muestran que el fortalecimiento de los sistemas de gestión del conocimiento incide de manera significativa en el desempeño universitario y que dicho efecto se potencia cuando el capital intelectual y el capital humano son asumidos como mediadores estratégicos del proceso institucional (Alzghoul y Aboalghanam, 2025). Así, el sector universitario está llamado a revisar críticamente cómo gestiona su capital intelectual y cómo lo orienta hacia la excelencia académica, la pertinencia social y la formación integral, en un contexto donde emergen nuevas comprensiones pedagógicas asociadas a la complejidad, la diversidad y la transformación educativa (Ponce-Ruiz y Isea-Argüelles, 2025).

En atención a lo anterior, el propósito de esta investigación fue generar un modelo cualitativo de gestión del capital intelectual en el sector universitario. Dicho propósito se orientó a construir una

comprensión teórica capaz de dar cuenta de los procesos de búsqueda, identificación, captación, procesamiento, distribución, medición y capitalización del valor cognitivo institucional, considerando su dimensión funcional y su sentido formativo, relacional y social. Para abordar esta temática, se asumió un enfoque etnometodológico, por estimarse pertinente para comprender los significados y prácticas que los actores universitarios construyen en su cotidianidad en torno a la gestión del conocimiento y del capital intelectual. Desde esta perspectiva, la gestión del capital intelectual deja de entenderse como una simple administración de activos intangibles y pasa a concebirse como un proceso dinámico de construcción, circulación y aprovechamiento de saberes, cuya relevancia reside en su capacidad para contribuir al fortalecimiento de la universidad y a su responsabilidad social.

METODOLOGÍA

La presente investigación se enmarcó en el paradigma cualitativo y se desarrolló desde el método etnometodológico, por cuanto se orientó a comprender los significados, prácticas y procedimientos cotidianos mediante los cuales los actores universitarios construyen, comparten, legitiman y movilizan saberes en torno a la gestión del capital intelectual. La elección de este método resultó pertinente, ya que el interés del estudio estuvo centrado en identificar activos intangibles o estructuras formales de gestión, y además en interpretar los modos prácticos a través de los cuales el conocimiento circula, se organiza y adquiere sentido en la dinámica institucional universitaria. En esta dirección, la etnometodología permitió aproximarse al fenómeno como una construcción social situada, producida en la interacción cotidiana y vinculada con expectativas, racionalidades y formas de coordinación entre los miembros de la comunidad universitaria.

El escenario de estudio estuvo constituido por la Universidad del Valle, sede Palmira, específicamente en la Facultad de Ingeniería y Administración. Los participantes fueron seleccionados de manera intencional, atendiendo a su vinculación directa con procesos de docencia, investigación, extensión o gestión institucional relacionados con la producción, circulación y aprovechamiento del conocimiento. La unidad de análisis quedó conformada por ocho actores universitarios, distribuidos en cinco docentes y tres estudiantes, quienes aportaron información relevante para comprender las prácticas cotidianas asociadas a la gestión del capital intelectual. Los criterios de inclusión consideraron la pertenencia al sector universitario, la experiencia directa en procesos asociados a la producción, circulación o aplicación del

conocimiento, una permanencia mínima de cuatro meses en la institución y la disposición voluntaria para participar en el estudio.

Para la producción de la información se empleó la entrevista a profundidad, por considerarse adecuada para recuperar evidencias sobre las interacciones cotidianas, los procedimientos interpretativos y las formas de coordinación construidas por los actores universitarios en torno a la gestión del capital intelectual. El trabajo de campo se desarrolló en dos rondas de entrevistas, registradas mediante grabadora de voz digital y posteriormente transcritas en formato textual para su análisis. Este procedimiento permitió acceder a los significados atribuidos por los participantes a sus prácticas, así como a las dinámicas de circulación, apropiación y uso del conocimiento dentro del contexto institucional.

El análisis de la información se realizó mediante un proceso de organización, lectura comprensiva, categorización e interpretación de las transcripciones. A partir de este proceso se identificaron regularidades, núcleos de sentido y categorías emergentes vinculadas con la búsqueda, identificación, captación, procesamiento, distribución, medición y capitalización del valor cognitivo universitario. La articulación interpretativa de dichas categorías permitió derivar los ejes estructurantes del modelo cualitativo de gestión del capital intelectual en el sector universitario. De este modo, los ejes del modelo no fueron establecidos de manera apriorística, sino que emergieron del diálogo entre la evidencia empírica obtenida, la comprensión del contexto y la construcción teórica desarrollada en la investigación.

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN

El análisis de las entrevistas permitió comprender que la gestión del capital intelectual en el sector universitario es significada por docentes y estudiantes como un proceso vinculado con la aplicación del conocimiento, el desarrollo de habilidades, la articulación entre funciones universitarias y la formación integral. En las voces docentes, el capital intelectual fue asociado con la gestión de saberes y experiencias, la articulación entre docencia, investigación y extensión, así como con el aprovechamiento estratégico del conocimiento humano. Desde la perspectiva estudiantil, emergió como conjunto de conocimientos adquiridos, habilidades, competencias y aprendizajes integrales que nutren su proceso formativo. En consecuencia, el capital intelectual no aparece restringido a una noción abstracta o instrumental, sino como una capacidad situada que cobra valor cuando se traduce en práctica, aprendizaje y proyección institucional. Otro hallazgo relevante fue la centralidad del docente en la gestión del capital intelectual. Los

participantes lo reconocen como líder en la generación de conocimiento, facilitador del aprendizaje, mediador entre teoría y práctica, gestor del conocimiento y actor clave en la innovación. Esta recurrencia permite interpretar que el docente ocupa un lugar articulador dentro del ecosistema universitario, en tanto dinamiza la circulación del saber, orienta su apropiación pedagógica y favorece su proyección hacia otros espacios académicos e institucionales. Asimismo, las entrevistas evidenciaron que la socialización del conocimiento se realiza a través de prácticas concretas como las clases, los semilleros, las reuniones académicas, los eventos científicos, los proyectos de investigación, el trabajo colaborativo y las actividades académicas compartidas. Esto permite sostener que el capital intelectual se fortalece cuando existen escenarios cotidianos de intercambio en los que el saber circula, se comparte y se resignifica en comunidad. Así, la universidad aparece como espacio de producción y legitimación de saberes, pero también como lugar de mediación relacional y organizativa del conocimiento.

Sin embargo, los testimonios también dejaron ver tensiones que limitan la gestión del capital intelectual. Entre ellas destacan el exceso de burocracia, la falta de recursos, la poca articulación institucional, las limitaciones tecnológicas, la escasa sistematización, la persistencia de métodos tradicionales y la débil conexión con el entorno empresarial. Frente a ello, los participantes proponen fortalecer la investigación, mejorar la infraestructura, promover redes académicas, integrar la tecnología, fomentar una cultura colaborativa, incorporar más práctica e impulsar la innovación en la enseñanza. Estos hallazgos permiten interpretar que la gestión del capital intelectual se sustenta en el potencial humano disponible y en las condiciones estructurales, tecnológicas y organizativas que posibilitan su reconocimiento, circulación y aprovechamiento en la vida universitaria. A partir de estas regularidades interpretativas, se configuró una comprensión de la gestión del capital intelectual como proceso dinámico de articulación entre sujetos, saberes, prácticas, estructuras y contextos. Desde esta base emergió el Dialograma 1, el cual sintetiza la gnosis construida en torno al fenómeno estudiado y sirve de fundamento para la formulación del modelo cualitativo propuesto.

Dialograma 1

Gnosis de la Gestión de Capital Intelectual en el sector universitario

La síntesis expresada en el Dialograma 1 permitió reconocer que la gestión del capital intelectual en el sector universitario opera como una trama de relaciones entre actores, saberes, estructuras, prácticas y contextos. A partir de esta comprensión emergente, se configuró el modelo cualitativo propuesto, concebido como una construcción interpretativa orientada a organizar los hallazgos del estudio y proyectarlos hacia una comprensión más sistemática de la gestión del capital intelectual en la universidad.

Modelo Cualitativo de Gestión del Capital Intelectual en el Sector Universitario

Sobre la base de las regularidades interpretativas identificadas en las entrevistas, se configuró un modelo cualitativo de gestión del capital intelectual en el sector universitario. Este modelo parte de la comprensión de que la gestión del capital intelectual constituye una dinámica de articulación entre sujetos, saberes, estructuras institucionales y relaciones con el entorno, más allá de una visión aislada o estrictamente técnica. En este sentido, el modelo se orienta a humanizar la ciencia mediante una integración equilibrada entre razón, experiencia, formación, organización e

innovación, de modo que las competencias universitarias puedan proyectarse de forma más pertinente y transformadora en los diferentes ámbitos institucionales. Esta perspectiva resulta consistente con estudios recientes que destacan el papel del capital intelectual en la generación de ventajas competitivas, en el fortalecimiento del desempeño universitario y en la articulación entre conocimiento, innovación y gestión institucional (Marulanda-Grisales y Vera-Acevedo, 2022; Chatterji y Kiran, 2023; Alzghoul y Aboalghanam, 2025; Albalwy, 2024).

El modelo se sostiene, en un primer nivel, en tres componentes generales: capital humano, capital estructural y capital relacional. El capital humano concentra los conocimientos, habilidades y experiencias de los actores universitarios; el capital estructural comprende las normas, procedimientos, rutinas y dispositivos institucionales que organizan y proyectan el conocimiento; y el capital relacional remite a los vínculos que la universidad establece con su entorno. La interacción entre estos tres componentes permite comprender que el capital intelectual no reside exclusivamente en las personas ni en las estructuras, sino en la articulación dinámica entre lo humano, lo organizativo y lo relacional, tal como se representa en la Figura 1. Esta lectura se corresponde con investigaciones que muestran la influencia conjunta del capital humano, organizacional y relacional en el rendimiento universitario y en la sostenibilidad de las instituciones de educación superior (Chatterji y Kiran, 2023; Hassan et al., 2022; de Matos Pedro et al., 2020).

Figura 1
Componentes del Capital Intelectual en el Sector Universitario

En un segundo nivel analítico, el modelo se organiza en cinco ejes: capital humano, capital organizativo, capital tecnológico, capital de proyección y capital social. Cada una de estos ejes integra subdimensiones e indicadores orientadores que permiten interpretar cómo se produce,

circula, organiza y proyecta el conocimiento en la vida universitaria. Esta estructura amplía la comprensión del capital intelectual y facilita su lectura desde una perspectiva sistemática, contextual y relacional, en consonancia con estudios recientes sobre innovación, gestión del conocimiento y proyección institucional en educación superior (Jayabalan et al., 2021; Mamilla, 2026; Suparwadi et al., 2024; Istikhoroh, 2024).

Capital humano

Esta dimensión reúne los valores, actitudes, aptitudes y capacidades de los actores universitarios, especialmente de los docentes, en tanto portadores de conocimientos, habilidades y experiencias que sostienen la producción y circulación del saber. Aquí se incorporan subdimensiones asociadas a pertenencia, automotivación, sociabilidad, flexibilidad, creatividad, formación, especialización, experiencia, liderazgo y aprendizaje. Su centralidad radica en que el capital intelectual universitario tiene como núcleo la persona y su capacidad de transformar el conocimiento en acción formativa e institucional. Esta dimensión resulta coherente con estudios que subrayan la importancia del capital humano para el desempeño universitario y para el fortalecimiento de los sistemas de gestión del conocimiento (Chatterji y Kiran, 2023; Alzghoul y Aboalghanam, 2025).

Capital organizativo

Esta dimensión constituye el despliegue operativo del capital estructural dentro del modelo. Comprende los elementos internos que permiten estructurar, sostener y proyectar el conocimiento en la universidad. Incluye subdimensiones referidas a cultura, estructura, aprendizaje organizacional y procesos. En ellas se expresan el clima social, la filosofía organizacional, el diseño institucional, los mecanismos de captación y transmisión del conocimiento y la orientación de los procesos hacia la mejora continua. Su relevancia radica en que la consolidación del conocimiento ocurre en los sujetos y, al mismo tiempo, en las rutinas, normas y dispositivos organizativos que permiten su permanencia, transferencia y utilidad para la gestión institucional (Alzghoul y Aboalghanam, 2025; Hassan et al., 2022).

Capital tecnológico

Esta dimensión alude a la infraestructura y a las capacidades tecnológicas que favorecen la in-

novación y la gestión del conocimiento. Comprende subdimensiones vinculadas con el esfuerzo en investigación, desarrollo e innovación, la dotación tecnológica, la propiedad intelectual e industrial y los resultados de innovación. En el contexto universitario, esta dimensión permite valorar hasta qué punto la institución dispone de medios y recursos para registrar, sistematizar, proteger, transferir y proyectar el conocimiento generado. Su incorporación resulta pertinente si se considera que las instituciones de educación superior requieren fortalecer sus capacidades de innovación sobre la base de activos intangibles y recursos estratégicos (Jayabalan et al., 2021; Mamilla, 2026; Suparwadi et al., 2024).

Capital de proyección

Esta dimensión comprende los vínculos y mecanismos mediante los cuales la universidad proyecta su quehacer hacia el entorno y amplía el alcance del conocimiento que produce. Incluye subdimensiones relacionadas con beneficiarios o usuarios relevantes, relaciones de apoyo y cooperación, alianzas interinstitucionales, redes académicas y procesos de aseguramiento y mejora de la calidad. En el contexto universitario, esta dimensión expresa la capacidad institucional para articularse con actores externos, responder a demandas sociales y fortalecer su presencia académica, investigativa y formativa más allá de sus límites internos. De este modo, el conocimiento trasciende su producción y organización interna para proyectarse, transferirse y adquirir visibilidad institucional. Esta lectura dialoga con estudios sobre ventajas competitivas en IES, sostenibilidad y gestión del impacto de la investigación (Marulanda-Grisales y Vera-Acevedo, 2022; Wahyudin et al., 2024; Romano et al., 2025).

Capital social

Esta dimensión integra las relaciones de la universidad con la administración pública, los medios de comunicación, el entorno socioambiental y la reputación institucional. Sus subdimensiones permiten comprender la capacidad de la universidad para insertarse en redes de colaboración, visibilizar su producción académica, sostener compromisos con el entorno y construir reconocimiento social. En este sentido, el capital social amplía la comprensión del capital intelectual al mostrar que el saber universitario también adquiere valor en función de sus vínculos con la sociedad y de su impacto más allá del espacio interno institucional. Esta dimensión se asocia con la sostenibilidad, la reputación, la articulación con actores externos y la legitimidad social de la educación superior (Wahyudin et al., 2024; Tarman et al., 2026; Uriguen Aguirre,

2023).

En conjunto, estos ejes se articulan de manera dinámica y permanente; donde dicha articulación permite comprender la gestión del capital intelectual como un proceso dinámico en el que confluyen sujetos, estructuras, tecnologías, vínculos externos y reconocimiento social. Desde esta perspectiva, la Figura 2 organiza el modelo en una lógica comprensiva que facilita tanto la interpretación del fenómeno como su proyección hacia procesos de seguimiento y fortalecimiento institucional. Estudios empíricos recientes respaldan esta comprensión al señalar que la interacción entre capital humano, organizativo, tecnológico y relacional incide de manera positiva en la innovación, el rendimiento organizacional y la sostenibilidad de las instituciones de educación superior (Mamilla, 2026; Suparwadi et al., 2024; de Matos Pedro et al., 2020; Istikhoroh, 2024).

30

Figura 2

Ejes del Modelo Cualitativo de Gestión del Capital Intelectual en el sector universitario

- Capital Humano**
 - Subdimensión 1: Valores y Actitudes (Pertenencia, Automotivación, Sociabilidad, Flexibilidad, Creatividad);
 - Subdimensión 2: Aptitudes (Educación, Especialización, Experiencia);
 - Subdimensión 3: Capacidades (Liderazgo, Aprendizaje).
- Capital Organizativo**
 - Subdimensión 1: Cultura (Clima Social, Homogeneidad, Filosofía Organizacional);
 - Subdimensión 2: Estructura (Diseño organizacional);
 - Subdimensión 3: Aprendizaje Organizacional (Captación y transmisión del conocimiento);
 - Subdimensión 4: Procesos (Cliente externo).
- Capital Tecnológico**
 - Subdimensión 1: Esfuerzo I+D+I (Inversión Vs. Gasto);
 - Subdimensión 2: Dotación Tecnológica (Compra tecnológica);
 - Subdimensión 3: Propiedad Intelectual e Industrial (Patentes);
 - Subdimensión 4: Resultados de Innovación (Innovación, Productos).
- Capital de Proyección institucional**
 - Subdimensión 1: Beneficiarios o usuarios relevantes
 - Subdimensión 2: Relaciones de apoyo y cooperación
 - Subdimensión 3: Alianzas interinstitucionales
 - Subdimensión 4: Redes académicas y de proyección
 - Subdimensión 5: Aseguramiento y mejora de la calidad .
- Capital Social**
 - Subdimensión 1: Relaciones con la Administración Pública (Colaboraciones);
 - Subdimensión 2: Relaciones con los Medios de Comunicación (Relaciones);
 - Subdimensión 3: Relaciones con el Medio Ambiente (certificaciones);
 - Subdimensión 4: Reputación Corporativa (Acción Social).

Entre las características del modelo destacan su carácter innovador, al integrar dimensiones humanas, organizativas, tecnológicas, proyectivas y sociales; su naturaleza dinámico-evolutiva, al reconocer la transformación continua del conocimiento universitario; su orientación analítica, al organizar el fenómeno en dimensiones, subdimensiones e indicadores orientadores; y su flexibilidad, al permitir adaptaciones según las necesidades y particularidades de cada contexto institucional. Desde esta lógica, el modelo se presenta como una estructura abierta, es decir, una herramienta interpretativa y operativa orientada a fortalecer la gestión del capital intelectual en la universidad contemporánea.

CONSIDERACIONES FINALES

Los hallazgos de la investigación permitieron comprender que la gestión del capital intelectual en el sector universitario no puede reducirse a la administración de activos intangibles ni a la acumulación de conocimientos dispersos. Por el contrario, se configura como un proceso dinámico en el que intervienen sujetos, saberes, estructuras, tecnologías y relaciones con el entorno, cuya articulación hace posible la producción, circulación, apropiación y proyección del conocimiento institucional. Desde esta perspectiva, el capital intelectual adquiere valor cuando se traduce en prácticas formativas, organizativas y sociales pertinentes para la vida universitaria, en consonancia con la visión de Morin (1999), para quien el conocimiento exige una comprensión compleja de las relaciones y contextos en los que se produce.

En este marco, el estudio evidenció que el docente ocupa un lugar estratégico como líder, mediador, facilitador y gestor del conocimiento, mientras que la socialización de saberes mediante clases, semilleros, reuniones académicas, proyectos y eventos científicos constituye una condición fundamental para fortalecer el capital intelectual. Asimismo, se identificaron tensiones que limitan su gestión, entre ellas la burocracia, la insuficiencia de recursos, las limitaciones tecnológicas, la escasa sistematización, la débil articulación institucional y la persistencia de métodos tradicionales. Estas condiciones muestran que el aprovechamiento del capital intelectual no depende únicamente del potencial humano disponible, sino también de las estructuras, mediaciones y contextos que permiten reconocerlo, organizarlo y proyectarlo.

A partir de estas comprensiones emergió el modelo cualitativo de gestión del capital intelectual en el sector universitario, estructurado en dimensiones humanas, organizativas, tecnológicas, de proyección y sociales. Su principal aporte consiste en ofrecer una herramienta interpretativa para comprender la complejidad del fenómeno y, al mismo tiempo, una base orientadora para

fortalecer la gestión universitaria desde una perspectiva humanizadora. En este sentido, el modelo dialoga con Freire (1972), al reconocer que el conocimiento alcanza su mayor sentido cuando se vincula con el diálogo, la experiencia y la transformación de la realidad, y con Sousa Santos (2009), al asumir que la producción de saber universitario debe abrirse a una ecología de saberes en la que confluyan distintas formas de comprensión y relación con el mundo.

Estos resultados también dialogan con estudios recientes que reconocen la incidencia del capital intelectual en la innovación, el desempeño y la sostenibilidad de las instituciones de educación superior, confirmando que su gestión constituye una dimensión estratégica para responder a las demandas contemporáneas del entorno universitario (Mamilla, 2026; Suparwadi et al., 2024; de Matos Pedro et al., 2020; Istikhoroh, 2024). En consecuencia, se considera necesario que las universidades promuevan políticas, estructuras y prácticas orientadas al fortalecimiento del capital intelectual, con especial atención a la formación docente, la articulación entre funciones sustantivas, la innovación pedagógica, la infraestructura tecnológica y la vinculación con el entorno (Ospina-Rozo, 2025).

Como proyección de esta investigación, se recomienda aplicar y validar el modelo en otros escenarios universitarios, así como profundizar en el estudio de sus dimensiones e indicadores orientadores desde nuevas experiencias empíricas. Del mismo modo, conviene avanzar hacia procesos institucionales de seguimiento que permitan valorar la evolución del capital intelectual y su contribución a la calidad, la pertinencia y la transformación de la educación superior. Entre las limitaciones del estudio se reconoce su desarrollo en un contexto institucional específico y con un número acotado de participantes, por lo que sus hallazgos deben entenderse desde su carácter contextual e interpretativo. Entonces, esta condición reafirma la necesidad de seguir construyendo conocimiento situado sobre la gestión del capital intelectual en la universidad contemporánea.

CONFLICTO DE INTERÉS

Se declara que no existe conflicto de intereses para la publicación del presente artículo científico. Esta investigación no obtuvo financiamiento de ninguna entidad pública o privada. Además, no se empleó ninguna herramienta de IA para el desarrollo del artículo.

REFERENCIAS

Albalwy, H. (2024). Knowledge management and intellectual capital: Key drivers of university

- performance in Saudi Arabia. *International Journal of Scientific Research and Management*, 12(11), pp. 7929-7938. <https://doi.org/10.18535/ijorm/v12i11.em12>.
- Alzghoul, A., & Aboalghanam, K. M. (2025). Investigating the effect of knowledge management systems on university performance: The interplay of intellectual and human capital. *Knowledge and Performance Management*, 9(1), pp. 93-107. [https://doi.org/10.21511/kpm.09\(1\).2025.07](https://doi.org/10.21511/kpm.09(1).2025.07)
- Ayuste González, A., & Trilla Bernet, J. (2024). Pensamiento crítico y pedagogía crítica: Coincidencias y complementariedades. *Revista de Educación*, 406, pp. 345-368. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9789418>
- Chatterji, N., & Kiran, R. (2023). The influence of human, organizational and relational capital of universities on their performance: A developing economy perspective. *Journal of Intellectual Capital*, 24(3), pp. 799-829. <https://doi.org/10.1108/JIC-03-2021-0087>.
- De Matos Pedro, E., Leitão, D. J., & Alves, H. (2020). Bridging intellectual capital, sustainable development and quality of life in higher education institutions. *Sustainability*, 12(2), p. 479. <https://doi.org/10.3390/su12020479>
- Freire, P. (1972). *Pedagogía del oprimido*. Tierra Nueva; Siglo XXI Argentina Editores. <https://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/general/FreirePedagogiadeloOprimido.pdf>
- Hassan, H., Kamaluddin, A., Saad, S., Haron, N. Q. A., Hamzah, N., & Kusumaningtiyas, R. (2022). Intellectual capital performance in higher education institutions: Evidence from public universities. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(11), pp. 2042-2057. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i11/15305>.
- Istikhoroh, S. (2024). Intellectual capital management as a strategic asset of higher education to improve organizational performance. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.15268>
- Jayabalan, J., Dorasamy, M., & Raman, M. (2021). Reshaping higher educational institutions through frugal open innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(2), p.145. <https://doi.org/10.3390/joitmc7020145>
- Mamilla, R. (2026). Intellectual capital and innovation in higher education institutions: The mediating role of knowledge management and technology usefulness. *Frontiers in Education*, 11, Article 1742992. <https://doi.org/10.3389/educ.2026.1742992>
- Marulanda-Grisales, N., & Vera-Acevedo, L. D. (2022). Intellectual capital and competitive advantages in higher education institutions: An overview based on bibliometric analysis. *Journal of Turkish Science Education*, 19(2), pp. 525-544.
- Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000117740_spa
- Ospina-Rozo, E. y Muñoz-Moreno, J. (2025). University management based on intellectual capital: A study case with three Colombian universities. *International Journal of Educational Management*. <https://doi.org/10.1108/IJEM-11-2024-0739>
- Ponce-Ruiz, D. V., & Isea-Argüelles, J. J. (2025). Teorías pedagógicas emergentes en el marco de un mundo multicultural y fractal. *Episteme Koinonía. Revista Electrónica de Ciencias de la Educación, Humanidades, Artes y Bellas Artes*, 8(16), pp. 369-390.
- Romano, M., Cunningham, J. A., Cuttone, G., Munnia, A., & Nicotra, M. (2025). Intellectual capital-based research impact management: A strategic approach to increase regional intellectual capital. *Journal of Intellectual Capital*, 26(7), pp. 24-42.
- Sousa Santos, B. de. (2009). *Una epistemología del Sur: La reinención del conocimiento y la emancipación social*. CLACSO; Siglo XXI Editores.
- Suparwadi, Al Musadieq, M., Riza, M. F., & Hutahayan, B. (2024). Leveraging intellectual capital and knowledge management to drive innovation and organizational performance. *Journal of Entrepreneurship and Innovation Management*. <https://doi.org/10.1177/18479790241304563>

- Tarman, B., Bokayev, B., & Torebekova, Z. (2026). Policies, intellectual capital, and competitiveness in higher education institutions of Kazakhstan. *Journal of Culture and Values in Education*, 9(1), pp. 183-224. <https://doi.org/10.46303/jcve.2026.9>
- Urigen Aguirre, P. A. (2023). Impact of intellectual capital on organizational performance: The mediating role of intrinsic motivation. *Cogent Business & Management*, 10(1), Article 2189772. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2189772>
- Wahyudin, A., Utaminingsih, N. S., Yulianto, A., Sari, M. P., & Putri, W. A. (2024). The influence of intellectual capital disclosure and geographic location on the sustainability of higher education: A case in Southeast Asian universities. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(8), p. 3186. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.3186>.